

TURISTLIK EKOLOGIYA– SAYAXATSHILAR USHIN QOLAYLI HÁM TURAQLI ORTALIQ JARATIW USILI SIPATINDA

Naurızbaev A.R.,
ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya
doktorı (PhD), docent,
University of innovation technologies
akbarshox_9292@uit.uz
ORCID: 0009-0007-6728-4887

Annotaciya. Sońgı jılları Qaraqalpaqstanda turizm jedel pát penen rawajlanbaqta, tarawdın básekige shıdamlılıǵın arttırıw ushın kompleksli ilajlar kóriw hám nátiyjeli joybarlardı ámelge asırıw talap etiledi. Usınday ilajlardın biri – bir qatar óz-ara baylanıslı hám áhmiyetli proceduralardı óz ishine alatuǵın turist ekologiyasın qalıplestiriw bolıp tabıladı.

Gilt sózler: regional turizm, turist ekologiyası, qalıplestiriw usılları hám proceduraları.

Turizm – jáhán ekonomikasınıń eń dinamikalıq rawajlanıp atırǵan tarawlarınıń biri. Hár jılı millionlaǵan adamlar dem alıw, jańa tásirler alıw hám basqa mádeniyatlardı úyreniwge umtılıp, dúnya boylap sayaxat etedi. Biraq, turisttiń qolaylılıǵı hám qáwipsizligi kóp jaǵdayda turistik ortalıqtıń qanshelli sawatlı hám ekologiyalıq tárepten shólkemlestirilgenine baylanıslı.

"Turist ekologiyası" túsinigi tek ǵana insannıń tábiyatqa itibarlı múnásibetin, bálkim onıń menen birge sayaxatshınıń ózin qolaylı, qáwipsiz seziniw, turmıslıq hám informaciyalıq máselelerde qıyınshılıqlarǵa ushıramaytuǵın shárayatlar jaratıwdı da óz ishine aladı.

“Turist ekologiyası” túsinigi hám onı qalıplestiriwge zamanagóy kózqaras kóplegen ilimiy izertlewler menen usınıslarda sáwlelengen bolıp, olardıń bir qatarı maqalanıń bibliografiyasında keltirilgen.

Turizmniń zamanagóy ekologiyası insan qolaylılıǵı menen qorshaǵan ortalıqtı saqlaw arasındaqı garmoniyanı ańlatadı. Turistlik sistema puqta oylanǵan hám

turaqlı bolıwı kerek: sayaxatshı barlıq zárúrli xızmetlerdi aladı, sonıń menen birge onıń bul jerde bolıwı ekosistemaǵa zıyan keltirmeydi.

Turizmniń ekologiyalıǵı — bul qolaylılıq, racionallıq hám juwapkershiliktiń úylesimi. Pútkil dúnyajúzilik turizm shólkemi (UNWTO) ekspertleriniń atap ótiwinshe, turaqlı turizm keleshek áwladlar ushın tábiyiy hám mádeniy resurslardı saqlap, sayaxatshılar menen jergilikli xalıqtıń mútájliklerin qanaatlandırıwı kerek. Sonday-aq, eger hár bir turist kórsetilgen xızmetlerden qanaatlanıw almasa, hesh qanday reklama da, saltanatlı brend te nátiyje bermeytuǵının da aytıp ótiw kerek. Solay etip, turizm ekologiyasını qalay jaratıwdı sistemalı túrde kórip shıǵayıq. Biz onı bir qatar poziciyalardan qalıplesedep esaplaymız:

informaciyalıq ortalıq hám baǵdar beriw,
ekologiyalıqtıń elementi sıpatında tiykarǵı qolaylıqlar,
qáwipsizlik hám medicinalıq járdem,
finanslıq hám servislik infrastruktura,
xızmet kórsetiw mádeniyatı hám turistke húrmet,
tábiyat penen garmoniya.

Usı poziciyalardıń hárbirin kórip shıǵamız:

Informaciyalıq ortalıq hám baǵdar beriw. Qolaylı sharayatta bolıwdıń eń áhmiyetli shártlerinen biri — bul túsiniqli informaciyalıq ortalıq. Turistke tómendegilerdiń zárúrligi anıq:

- anıq kórsetkishler hám marshrut sxemaları;
- obyektler, kafeler, dárixanalar, valyuta almasıw punktleri hám transporttı izlew ushın jolsiltemeler hám mobil qosımshalar;
- shet el miymanları ushın kóp tilli jazıwlar hám qoljetimli maǵlıwmat.

Álbette, baǵdar kórsetkishleriniń (navigaciyanıń) jetispewshiligi stress payda etedi, sayaxattan alınatuǵın tásirlerdi páseytedi hám regionniń unamlı imidjin qalıplestiriwge kesent etedi.

Tiykarǵı qolaylıqlar – ekologiyalıqtıń bir elementi sıpatında. Turistlik ortalıqtıń sapası elementar turmıslıq sharayatlardıń bar ekenligi menen tikkeley baylanıslı. Baǵdarlar boylap tómendegiler ornatılıwı kerek:

- taza biohájetxanalar;
- shıgındılardı sortlawğa arnalğan konteynerler;
- sayalı hám ishimlik suwı bar dem alıw orınları;
- tábiyy aymaqlardağı qáwipsiz soqpaqlar hám kópirlersheler.

Ámeliyat kórsetkenindey, sayaxatshıǵa qolaylı bolǵanda, ol ózin tártiplirek hám qorshaǵan ortalıqqa itiyatlıraq múnásibette boladı.

Qáwipsizlik hám medicinalıq járdem. Qáwipsizlik turizm ekologiyasınıń ajıralmas bólegi ekenligi sózsiz. Bul jerde tómendegilerdiń bar bolıwın esapqa alıw áhmiyetli:

- medicinalıq punktler hám dári qutıshaları (aptechkalar);
- qutqarıw hám qorǵaw xızmetleri;
- jedel járdem telefonları haqqındaǵı qoljetimli maǵlıwmat;
- sayaxattıń pútkil aymaǵında ámel etetuǵın qamsızlandırıw baǵdarlamaları.

Haqıyqatında da, qorǵalǵanlıq sezimi turistlerdiń isenim dárejesin asıradı hám mámlekettiń unamlı imidjiniń rawajlanıwına járdem beredi.

Finanslıq hám servis infrastrukturası. Zamanagóy turist xızmet kórsetiwdiń qolaylı dárejesin kútedi, oǵan tómendegiler kiredi:

- valyutanı anıq kurs boyınsha almastırıw imkaniyatı;
- karta arqalı tólew hám bankomatlardıń bar bolıwı;
- biypul Wi-Fiǵa qosılıw imkaniyatı.

Usı, bir qarawda áhmiyetsiz bolıp kóringen mayda-shúyde nárseler mámleket haqqında ulıwma tásirdi qalıplestiredi hám onıń civilizaciyalıq dárejesiniń kórsetkishine aylanadı.

Xızmet kórsetiw mádeniyatı hám turistke húrmet. Turizmniń ekologiyalıqlıǵı – bul tek ǵana infrastruktura emes, al insaniy qatnasıqlar mádeniyatı da. Xızmetkerlerdiń ádepliligi, jaqsı múnásibeti hám kásibiy sheberligi sayaxatshınıń psixologiyalıq jaqtan ózin qolaylı seziwine jaǵday jaratadı. Tap miymandı húrmet etiw xızmet kórsetiwdiń ishki «ekologiyalıq mádeniyatınıń» eń áhmiyetli elementi bolıp tabıladı.

Tábiyat penen úylesimlik. Álbette, qolaylı sharayatlar jaratıwda tábiyǵıy teń salmaqlılıqtı buzıw áhmiyetli. Bunıń ushın tómendegiler zárúr:

- qorıqxana aymaqlarında transport háreketin sheklew;
- ekosistemaǵa zıyan keltirmey, ekologiyalıq soqpaqlardı hám dem alıs orınların rawajlandırıw;
- miymanxanalar hám kafeler qurılısında ekologiyalıq taza materiallardan paydalanıw;
- shıǵındıardı bólek jıynawdı hám energiya únemlewshi texnologiyalardı engiziw.

Usılayınsha, turısttıń qolaylılıǵı menen regionnıń tábiyǵıy baylıǵın saqlaw arasındaqı úylesimlikke erisiledi.

Solay etip, turıst ekologiyası – bul insan qorshaǵan ortalıqqa zıyan keltirmesten, qolaylı jaǵdayda sayaxat ete alatuǵın, aqılǵa muwapıq shólkemlestirilgen sharayatlar sisteması.

Puxta oylanǵan infrastruktura, mayda-shúydelerge itibar, qáwipsizlik, servis hám xızmet kórsetiw mádeniyatı turaqlı turizmniń tiykarın quraydı.

Ekologiyalıq turistik ortalıqtı jaratıw — bul tek ǵana tábiyatqa emes, al mámlekettiń abırayına da qoyılǵan investiciya. Jaqsı sharayatqa iye bolǵan turıst — bul kewilli turıst, al kewilli turıst mámlekettiń jaqsı atınıń elshisine aylanadı. Sayaxatshılar ushın ekologiyalıq ortalıqtı qáliplestiriw — regionda turizmniń uzaq múddetli turaqlı rawajlanıwınıń kepili bolıp tabıladı. Onı eń jaqsı reklama usılı bolǵan “awızeki xabarlasıw”dıń májbúriy elementlerinen biri dep esaplawǵa boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Всемирная туристская организация (UNWTO). *Sustainable Tourism Development Guidebook: Enhancing Local Benefits and Reducing Costs*. — Madrid: World Tourism Organization, 2021. — 156 p.

2. Егоров В. Н. *Устойчивый туризм: принципы и практика*. — Москва: Академия, 2020. — 288 с.

3. Гуляев В. Г. *Туризм: экономика и организация*. — Москва: Финансы и статистика, 2019. — 352 с.
4. Куницкая Е. А. *Экология и туризм*. — Санкт-Петербург: Герда, 2021. — 240 с.
5. Организация Объединённых Наций (ООН). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. — New York: United Nations, 2015. — 41 p.
6. ЮНЕСКО. *Tourism and Culture Synergies*. — Paris: UNESCO Publishing, 2018. — 118 p.
7. OECD. *Tourism Trends and Policies 2022*. — Paris: OECD Publishing, 2022. — 180 p.
8. Трофимова Г. С. *Экологизация туристской деятельности*. — Москва: Инфра-М, 2018. — 196 с.
9. Кобзарь А. В. *Туризм и охрана окружающей среды: учебное пособие*. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 272 с.
10. Hassan, S. S. *Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry*. // *Journal of Travel Research*. — 2020. — Vol. 59(4). — P. 620–638.
11. UNEP & UNWTO. *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. — Paris/Madrid: UNEP and UNWTO, 2019. — 208 p.
12. Хазиева Л. И., Мухаметзянова Г. Р. *Экология туризма: учебное пособие*. — Казань: КНИТУ, 2022. — 134 с.